

Comparison of numerals in Russian, Uzbek, and Arabic grammar

Rashidova Umida Mirabitovna

First-year student of the "Arabic Philology" program, ALFRAGANUS University

Abstract

This article presents a comparative analysis of numerals in the Russian, Uzbek, and Arabic languages. It examines the features of the origin, grammatical structure, and use of numerals, as well as their agreement with countable nouns. Particular attention is paid to the categories of gender, number, and case, which are realized differently in the languages under study. The paper identifies similarities and differences in the numeral systems, contributing to a deeper understanding of the grammatical features of the Russian, Uzbek, and Arabic languages and facilitating their practical study.

Keywords

numerals and countable nouns, singular, dual, plural, agreement in case and gender.

Сопоставление имен числительных в русской и узбекской арабской грамматике

Рашидова Умида Мирабитовна

студентка 1-го курса "Арабская филологии" университета "ALFRAGANUS"

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ числительных в русском, узбекском и арабском языках. Рассматриваются особенности происхождения, грамматической структуры и употребления числительных, а также их согласование с исчисляемыми существительными. Особое внимание уделяется категориям рода, числа и падежа, которые по-разному реализуются в исследуемых языках. В работе выявлены сходства и различия в системах числительных, что способствует более глубокому пониманию грамматических особенностей русского, узбекского и арабского языков и облегчает их практическое изучение.

Ключевые слова: Числительное и исчисляемое, единственное, двойственное, множественное число, согласование в падежах и по роду.

ВВЕДЕНИЕ. Разъяснение различий между числительным и исчисляемым в полном мере помогает легко и просто их понять. В каждой сфере нашей жизни

мы сталкиваемся с числами и правильно их использования чрезвычайно важно. На сегодняшний день существует множества литературы, которая может быть полезна в вопросах, связанных с числами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Давайте начнем с происхождения звук в русском, узбекском и арабском языках. Важно хотя бы кратко, понимать их особенности. Сегодня в нашей стране изучение русского языка, который является одним из самых распространенных, стало одним из путей к освоению других языков. Изучение арабского языка также играет значительную роль. Эта статья поможет нам понять аспекты их ежедневного использования. Правильно их интерпретировать, обдумать их различия и принять правила изучения каждого из этих языков.

*Часто говорят, что цифры управляют миром;
нет сомнения в том, по крайней мере,
что цифры показывают, как он управляется. (Иоганн Вольфганг фон Гете)*

Происхождение русского языка восходит к древнеславянскому языку. Числительные в русском языке сформировались в результате исторического развития, связанного с жизнью славян, их культурой и взаимодействием с другими языками.

Происхождение числительных в узбекском языке восходит к древним корням тюркской языковой семьи. Узбекские числительные в основном развились из древнетюркского языка, однако на них также заметно влияние арабского, персидского и других языков.

Происхождение числительных в арабском языке восходит к древне-семитским языкам. Арабские числительные сформировались главным образом через этапы развития пра-семитского языка.

Согласно правилам написания чисел, в русском языке выделяются следующие особенности:

1. Числа записываются слева направо.
2. Каждая часть числа пишется отдельно.
3. Когда числа невозможно записать цифрами, они выражаются словами.

4. Числительные согласуются с грамматическим родом, падежом и числом. Например: один (мужчина), одна (женщина), одно (средний род).

В узбекском языке правила написания чисел и их особенности таковы:

1. Числа записываются слева направо, как и в русском языке.
2. Каждая часть числа выражается словами в соответствии с системой единиц и десятков, принятой в узбекском языке.
3. В узбекском числительные не изменяются грамматически.

Отличительной особенностью числительных в русском языке является их согласование с грамматическим родом, что делает их более гибкими в использовании.

Правила написания чисел и их особенности в арабском языке таковы:

1. В арабском языке текст записывается справа налево, включая буквы. Однако числа пишутся слева направо, как в большинстве других языков.

2. Уникальной особенностью арабского языка является то, что числительные изменяются в зависимости от грамматического контекста и рода.

3. Числа 1 и 2 согласуются с грамматическим родом (например : واحد - мужской واحدة женский).

4. Числа 3-10 имеют обратное согласование: для мужского рода используется форма женского рода числительного, и наоборот.

5. Начиная с 11 и выше, числительные имеют более сложную систему согласования, но числительные представляют собою уже более стандартизированную форму и выражаются в множественном числе.

Эти особенности делают арабскую систему числительных уникальной среди других языков. Азыяснение различий между числительным и исчисляемым в полной мере помогает легко и просто их понять. В каждой сфере нашей жизни мы сталкиваемся с числами, и правильное их использование чрезвычайно важно. На сегодняшний день существует множество литературы, которая может быть полезна в вопросах, связанных с числами. Использованная литература, приведенная ниже, относится к их числу. *Например:* Цифры узбекского и русского (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0); А цифры арабского (٧, ١,٢,٣,٤,٥,٦, ٨,٩,٠٠). Теперь

начнем с различий числительных и исчисляемых от одного до десяти. В русском, узбекском и арабском языках числительные согласуются с исчисляемыми словами, грамматические изменения и правила этих языков соответствуют их уникальным особенностям. Ниже приводится информация о согласовании числительных и исчисляемых от одного до десяти на каждом языке. *Например*, на русском языке мужского рода (один стол, два стола, пять, шесть....десять столов).

Женского рода (одна книга, две... четыре книги, пять....десять книг). А среднего рода (одно окно, два, три окна, пять....десять окон). В узбекском языке числительные грамматически не согласуются с исчисляемыми. Числительные остаются в неизменной форме. После числительных используется форма единственного числа исчисляемого. В узбекском языке между числительным и исчисляемым не наблюдается никакого согласования по роду и падежу, а также нет грамматических изменений. В арабском языке числительные согласуются с исчисляемым по роду, падежу и числу (единственное или множественное).

На арабском для исчисляемого мужского рода: одна книга (واحد كتاب) две книги (اثنتان كتابان), три...десять книг (ثلاثة، خمسة، ... عشره كتاب)

Согласование числительных и существительных в русском языке В русском языке согласование числительных и существительных представляет собой сложную систему. Форма существительного зависит от типа и формы числительного. Ниже приведены основные правила:

1. Простые числительные (20-100): Числительные 20, 30, 40, 90 и 100 требуют употребления существительных в родительном множественном числе. Примеры: 20 книг 30 столов 90 машин

2. Сложные числительные (21-29, 31-39 и так далее): Форма существительного определяется последней цифрой числительного: Если последняя цифра 1: существительное употребляется в именительном падеже единственного числа. Пример: 21 книга.

Если последняя цифра 2, 3 или 4: существительное употребляется в родительном падеже единственного числа. Пример: 22 книги, 34 стола.

Если последняя цифра 5-9 или 0: существительное употребляется в родительном падеже множественного числа. Пример: 25 книг, 30 столов.

3. Согласование числительных в падежах: Числительные также изменяются по падежам и требуют согласования с существительными:

Именительный и винительный падежи: 21 книга, 25 книг.

Родительный падеж: 21 книги, 25 книг.

Дательный падеж: 21 книге, 25 книгам.

Творительный падеж: 21 книгой, 25 книгами.

Предложный падеж: 21 книге, 25 книгах.

4. Множественное число существительных с числительными: Существительные обычно используются во множественном числе, за исключением случаев, когда числительное оканчивается на 1. Тогда существительное остается в форме единственного числа. Пример: 31 стол, но 32 стола. Если числительное сложное, его форма определяется последней цифрой.

5. Особые числительные (50-80, 200 и выше): 50-80: Эти числительные следуют общему правилу согласования. Пример: 52 книги, 68 столов. 200 и выше: 200 книг. 235 машин.

Согласование числительных и существительных в узбекском языке (от 20 до 100) В узбекском языке согласование числительных и существительных подчиняется простым и четким правилам. Форма числительного и связанного с ним существительного должна быть грамматически согласована. Ниже приведены основные правила использования существительных с числительными от 20 до 100. 1. Согласование с составными числительными (20, 30, 40, ... 100): Составные числительные всегда требуют существительных в форме множественного числа, однако падежи числительного и существительного должны совпадать. Примеры:

20 китоб (20 книг именительный падеж)

30 талаба (30 студентов именительный падеж)

40 машина (40 машин именительный падеж)

100 олма (100 яблок именительный падеж)

20 китобни олиб келинг (Принесите 20 книг винительный падеж)

2. Согласование с числами от 21 до 29, 31-39 и так далее: Согласование числительных зависит от их последней цифры. Именно последняя цифра определяет форму существительного: Числа, оканчивающиеся на 1 (21, 31, 41, ...): Существительное используется в форме единственного числа. Примеры: 21 китоб (21 книга единственное число). 41 ўқувчи (41 ученик). Числа, оканчивающиеся на 2, 3, 4 (22, 23, 24, ...): Существительное употребляется в форме множественного числа, но в краткой форме (анализирующая форма).

Примеры: 22 китоб (22 книги), 24 ўқувчи (24 ученика). 34 машина (34 машины). Числа, оканчивающиеся на 5-9 или 0 (25, 26, 30, ...): В данном случае существительное употребляется в полной форме множественного числа.

Примеры: 25 китоб (25 книг), 30 машина (30 машин). 90 талабалар (90 студентов).

3. Падежные формы числительных и существительных: В узбекском языке падежные формы числительных должны совпадать с падежами существительных: Именительный падеж: 20 китоб, 25 ўқувчи. Винительный падеж: 20 китобни ўқинг (Читайте 20 книг), 30 машинани ижарага олинг (Возьмите в аренду 30 машин). Дательный падеж: 40 талабага ёрдам берилди (Помощь была оказана 40 студентам). Местный падеж: 50 машинада юк ташилмоқда (На 50 машинах перевозят груз). Исходный падеж: 100 китобдан фойдаланилади (Было использовано 100 книг). 4. Согласование числительных с существительными во множественном числе: Если числительное сложное, форма существительного определяется последней цифрой. Существительное должно быть во множественном числе, если числительное обозначает 2 и более.

Примеры: 21 китоб (единственное число). 32 китоб (краткая множественная форма). 45 китоб (полная множественная форма).

Согласование числительных от 20 до 100 с существительными в арабском языке В арабском языке согласование числительных с существительными основывается на сложных правилах, которые зависят от рода (мужской или женский) и числа (единственное или множественное) существительного. Ниже

приведены основные правила согласования числительных от 20 до 100 с существительными.

1. Числа от 20 до 99: В арабском языке числительные от 20 до 99 являются сложными (составными). Эти числа состоят из двух частей:

1. Единица (от 1 до 9), которая употребляется в противоположном роде по отношению к существительному.

2. Десяток (20, 30, 40 и т. д.), который остается неизменным.

3. Существительное всегда употребляется в множественном числе и в состоянии джарр (родительный падеж). Примеры:

كِتَابًا وَعِشْرُونَ وَاحِدٌ : Nura 21 .

فُلَمَّا وَعِشْرُونَ اثْنَانِ : PИKH 2 .

طَالِبًا وَثَلَاثُونَ خَمْسَةً : 35 студентов

امْرَأَةً وَأَرْبَعُونَ سَبْعًا : 47 женщин

2. Числа от 100 и выше: Числительные 100 и более согласуются с существительным по иным правилам:

1. Числительное не изменяет род, а существительное употребляется в множественном числе (джам).

2. Существительное всегда находится в состоянии джарр (родительный падеж).

Примеры:

كِتَابٍ مَائَةٍ : NH 100 .

طَالِبِيًا مَائَتَانِ : 200 студентов

إِمْرَأَاتٍ ثَلَاثِمِائَةٍ : 300 женщин

زُجَاجَةٍ بَعْمِائَةٍ أَرْبَعِينَ : 400 бутылок

3. Род существительного: В арабском языке род существительного определяет форму числительного: Если существительное мужского рода: единичные числительные (1-9) употребляются в женском роде. Пример:

طَالِبًا وَعِشْرُونَ وَاحِدٌ : 21 студент

Если существительное женского рода: единичные числительные (1-9) употребляются в мужском роде.

Пример:

طالِبَةٌ وَعِشْرُونَ وَاحِدَةً : CryEHRA 21 .

4. Падежи и согласование числительных с существительными:

В арабском языке согласование числительных и существительных зависит от их синтаксической роли в предложении. Именительный падеж (раф - رف

Пример:)30(طَالِبًا ثَلَاثُونَ)جاءوا طَالِبًا ثَلَاثُونَ(студентов пришли(. Винительный падеж (наб - نصب

Пример :)طالبًا ثلاثين رأيت(Я видел 30 студентов(. Родительный падеж (джарр جر

Пример :)طالبًا بثلاثين مررت(Я) прошел мимо 30 студентов(.

1. Единица (1-9) согласуется с существительным в противоположном роде.

2. Существительное всегда употребляется во множественном числе.

3. Числа 100 и выше требуют существительного в простой множественной форме.

4. Падеж числительного и существительного должен совпадать.

Эти правила важны для правильного построения предложений в арабском языке. Знание нюансов согласования делает речь более грамматически правильной и выразительной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что системы числительных русского, узбекского и арабского языков обладают как общими чертами, так и существенными различиями. В русском языке числительные тесно связаны с категориями рода, числа и падежа, что обуславливает сложную систему согласования с существительными. В узбекском языке числительные отличаются относительной грамматической стабильностью и отсутствием согласования по роду, что делает их употребление более простым. Арабский язык характеризуется наиболее сложной системой, включающей согласование по роду, числу и падежу, а также явление обратного согласования для числительных от трех до десяти.

Сравнительный анализ позволил установить, что правильное использование числительных требует знания специфических грамматических правил каждого языка. Полученные результаты могут быть полезны студентам-филологам, преподавателям и всем изучающим русский, узбекский и арабский языки в целях

совершенствования языковой компетенции и повышения качества межъязыкового перевода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. — Москва: Айрис-пресс, 2020.
2. Валгина Н. С. Современный русский язык. Морфология. — Москва: Логос, 2019.
3. Миртожиев М. Ўзбек тили грамматикаси. — Тошкент: Ўқитувчи, 2018.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тили грамматикаси. — Тошкент: Фан, 2017.
5. Wright W. A Grammar of the Arabic Language. — Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. Haywood J. A., Nahmad H. M. A New Arabic Grammar of the Written Language. — London: Routledge, 2016.
7. Ryding K. C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. — Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
8. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. — Москва: Русский язык, 2010.
9. Ибрагимов Н. И. Практическая грамматика арабского языка. — Ташкент: Ўзбекистон, 2018.
10. Саидов А. Сравнительная грамматика арабского и узбекского языков. — Ташкент: Tafakkur, 2021.